

VAN DE REDACTIE

In Memoriam M. Pimentel

Op 6 October j.l. is in Amsterdam, na een kortstondige ziekte, overleden de Heer M. Pimentel, die gedurende de jaren 1935 tot en met 1940 lid is geweest van de Redactie van ons Blad, nadat hij voordien jarenlang redacteur was geweest van „De Bedrijfseconoom”, Maandblad van de Nederlandse Bond van Accountants. Het is ons een behoefte een kort woord te wijden aan zijn nagedachtenis.

Hij leeft in onze herinnering als een overtuigend propagandist voor een goede ontwikkeling van het accountantsberoep in Nederland en zijn arbeid in onze kring heeft daarvan ook altijd de stempel gedragen. Dat hij eind 1940 uit de Redactie is getreden, sproot uitsluitend voort uit de omstandigheid, dat hij het met het oog op de bijzondere gevaren voor de Joodse inwoners van ons land, toen nodig heeft geoordeeld naar Israël te vertrekken. In dit land heeft hij zijn werkzaamheid ten behoeve van het accountantsberoep krachtadig voortgezet; de ontwikkeling ervan in de richting, die hij hier als de juiste heeft aanvaard, is sterk door hem bevorderd.

Wij betuigen zijn nabestaanden onze hartelijke deelneming en geven hun gaarne de verzekering van onze erkentelijkheid voor het door hem verrichte werk.

Kwantitatieve verhoudingen

Professor Kleerekoper, die niet bevredigd bleek met het in het Aprilnummer van ons tijdschrift geplaatste antwoord van Professor van der Schroeff, had het voornemen, de gedachtenwisseling over het bovengenoemde onderwerp in onze kolommen voort te zetten. Ofschoon de Redactie de discussie nog niet had gesloten en ook thans nog de gelegenheid wil openlaten om in de toekomst plaatsing te verlenen aan beschouwingen, welke nieuwe gezichtspunten openen, ziet zij geen heil in de voortzetting van de onderhavige pennestrijd in het M.A.B. Zij heeft deze haar zienswijze aan Prof. Kleerekoper medegedeeld, die, hoewel aanvankelijk met tegenzin omdat hij een zeker recht op de plaatsing van een repliek meent te hebben, na hiertoe gepleegd overleg zich naar die zienswijze heeft gevoegd. Dit overleg zal nog worden voortgezet; indien één van de beide schrijvers t.z.t. publicatie van het resultaat daarvan mocht wensen en de uitkomst naar het oordeel der Redactie deze publicatie zou rechtvaardigen of gewenst maken, dan zal zij daartoe t.z.t. alsnog overgaan.